

TALABALARNING AKADEMIK KO'NIKMALARI VA KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA MUSTAQIL TA'LIM FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

G. A. Doniyorova, Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalarning akademik ko'nikmalari va kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish hamda rivojlantirishda mustaqil ta'lim faoliyatini samarali tashkil etish masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda mustaqil ta'lim faoliyatining pedagogik mazmuni, uning kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilish xususiyatlari hamda ta'lim jarayonidagi ahamiyati yoritilgan. Ilmiy ish jarayonida nazariy tahlil, pedagogik kuzatuv, so'rovnoma va tajriba-sinov metodlaridan foydalanildi. Olingan natijalar mustaqil ta'lim faoliyatini rejalashtirilgan va tizimli tashkil etish talabalarning akademik tayyorgarligi hamda kasbiy kompetensiyalarining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. Tadqiqot xulosalari oliy ta'lim amaliyotida mustaqil ta'lim jarayonini takomillashtirish uchun muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

MAQSAD: Mazkur ilmiy tadqiqot oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalarning akademik ko'nikmalari va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonida mustaqil ta'lim faoliyatini samarali tashkil etishning pedagogik asoslarini aniqlash, shuningdek, mazkur faoliyatni takomillashtirishga xizmat qiluvchi samarali shakl, metod va mexanizmlarni ilmiy hamda amaliy jihatdan asoslashni maqsad qiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqot jarayonida oliy ta'lim muassasalari talabalari akademik ko'nikmalari va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etish bilan bog'liq nazariy va amaliy manbalar tahlil qilindi. Tadqiqot materiali sifatida pedagogika va psixologiya yo'nalishidagi ilmiy adabiyotlar hamda o'quv-metodik resurslardan foydalanildi. Tadqiqot kompetensiyaviy, shaxsga yo'naltirilgan va tizimli yondashuvlar asosida olib borildi. Ilmiy ishda adabiyotlar tahlili, pedagogik kuzatuv, so'rovnoma, tajriba-sinov hamda natijalarni tahlil qilish metodlari qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tajriba-sinov jarayonida mustaqil ta'limga yo'naltirilgan topshiriqlar tizimini joriy etish talabalarning o'quv faolligini oshirish, mustaqil fikrlash va tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatgani aniqlandi. So'rovnoma va pedagogik kuzatuv natijalari talabalarning mustaqil ta'limga bo'lgan munosabatida ijobiy o'zgarishlar yuz berganini hamda ilmiy manbalar bilan ishlash va o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalari shakllanganini tasdiqladi. Olingan natijalar mavjud ilmiy yondashuvlar bilan uyg'un bo'lib, mustaqil ta'lim faoliyatini kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etish oliy ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qilishini ko'rsatadi.

XULOSA: Tadqiqot natijalari talabalarning akademik ko'nikmalari va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda mustaqil ta'lim faoliyatini pedagogik jihatdan asoslangan holda tashkil etish muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Mustaqil

ta'limni kompetensiyaviy va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar asosida rejalashtirish talabalarning o'quv faolligini oshirish, mustaqil fikrlash va o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyatlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Tadqiqotda aniqlangan natijalar oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'lim jarayonini takomillashtirish hamda ta'lim samaradorligini oshirishda ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: mustaqil ta'lim faoliyati, akademik ko'nikmalar, kasbiy kompetensiyalar, kompetensiyaviy yondashuv, oliy ta'lim.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ

Г. А. Дониёрова, Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В данной статье анализируются вопросы эффективной организации самостоятельной учебной деятельности в вузах для формирования и развития академических навыков и профессиональных компетенций студентов. В исследовании раскрывается педагогическое содержание самостоятельной учебной деятельности, особенности её организации на основе компетентностного подхода, а также её значение в образовательном процессе. В ходе научной работы применялись методы теоретического анализа, педагогического наблюдения, анкетирования и опытно-экспериментальной работы. Полученные результаты подтверждают, что планомерная и системная организация самостоятельной учебной деятельности оказывает положительное влияние на развитие академической подготовленности и профессиональных компетенций студентов. Выводы исследования служат важной методической основой для совершенствования процесса самостоятельной учебной деятельности в практике высшего образования.

ЦЕЛЬ: Настоящее научное исследование направлено на выявление педагогических основ эффективной организации самостоятельной учебной деятельности в процессе развития академических навыков и профессиональных компетенций студентов высших учебных заведений, а также на научно-практическое обоснование эффективных форм, методов и механизмов совершенствования данной деятельности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В процессе исследования был проведён анализ теоретических и практических источников, связанных с организацией самостоятельной учебной деятельности в целях развития академических навыков и профессиональных компетенций студентов вузов. Материалами исследования послужили научная литература и учебно-методические ресурсы в области педагогики и психологии. Исследование проводилось на основе компетентностного, личностно-ориентированного и системного подходов. В работе применялись

методы анализа литературы, педагогического наблюдения, анкетирования, опытно-экспериментальной работы, а также анализа полученных результатов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: В ходе опытно-экспериментальной работы было установлено, что внедрение системы заданий, ориентированных на самостоятельную учебную деятельность, положительно сказывается на повышении учебной активности студентов, развитии навыков самостоятельного мышления и аналитических способностей. Результаты анкетирования и педагогического наблюдения подтвердили позитивные изменения в отношении студентов к самостоятельной учебной деятельности, а также сформированность навыков работы с научными источниками и навыков само-контроля. Полученные данные согласуются с существующими научными подходами и свидетельствуют о том, что организация самостоятельной учебной деятельности на основе компетентностного подхода способствует повышению эффективности высшего образования.

ВЫВОД: Результаты исследования показали важное значение педагогически обоснованной организации самостоятельной учебной деятельности в развитии академических навыков и профессиональных компетенций студентов. Планирование самостоятельной учебной деятельности на основе компетентностного и личностно-ориентированного подходов способствует повышению учебной активности студентов, формированию навыков самостоятельного мышления и саморазвития. Выявленные в исследовании результаты имеют научно-практическое значение для совершенствования процесса самостоятельной учебной деятельности в вузах и повышения эффективности образования в целом.

Ключевые слова: самостоятельная учебная деятельность, академические навыки, профессиональные компетенции, компетентностный подход, высшее образование.

PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF ORGANIZING INDEPENDENT LEARNING ACTIVITIES IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' ACADEMIC SKILLS AND PROFESSIONAL COMPETENCIES

Gulnoza A. Doniyorova, Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: This article analyzes the issues of effectively organizing independent learning activities in higher education institutions to form and develop students' academic skills and professional competencies. The study explores the pedagogical essence of independent learning activities, the specific features of their organization based on the competency approach, and their significance in the educational process. The research employed methods of theoretical analysis, pedagogical observation, surveys, and experimental testing. The obtained results confirm that a planned and systematic organization of independent learning activities has a

positive impact on the development of students' academic preparedness and professional competencies. The research conclusions serve as an important methodological foundation for improving the process of independent learning in higher education practice.

AIM: The present scientific study aims to identify the pedagogical foundations of effectively organizing independent learning activities in the process of developing academic skills and professional competencies of students in higher education institutions, as well as to provide scientific and practical justification for effective forms, methods, and mechanisms for improving this activity.

MATERIALS AND METHODS: The study involved the analysis of theoretical and practical sources related to the organization of independent learning activities aimed at developing academic skills and professional competencies of university students. Scientific literature and educational-methodological resources in the fields of pedagogy and psychology served as research materials. The study was conducted based on competency-based, student-centered, and systemic approaches. The research applied methods of literature analysis, pedagogical observation, surveys, experimental testing, and analysis of results.

DISCUSSION AND RESULTS: The experimental phase revealed that the implementation of a system of tasks oriented toward independent learning positively influenced the increase in students' learning activity, as well as the development of independent thinking and analytical skills. The results of surveys and pedagogical observations confirmed positive changes in students' attitudes toward independent learning and the formation of skills in working with scientific sources and self-monitoring. The findings are consistent with existing scientific approaches and demonstrate that organizing independent learning activities based on the competency approach contributes to enhancing the effectiveness of higher education.

CONCLUSION: The research results highlight the significant importance of pedagogically grounded organization of independent learning activities in the development of students' academic skills and professional competencies. Planning independent learning based on competency-based and student-centered approaches promotes increased student engagement, the formation of independent thinking, and self-development abilities. The results obtained in the study hold scientific and practical value for improving the process of independent learning in higher education institutions and enhancing overall educational effectiveness.

Keywords: independent learning activity, academic skills, professional competencies, competency-based approach, higher education

Zamonaviy oliy ta'lim tizimida talabalarning akademik ko'nikmalari va kasbiy kompetensiyalarini hamda integrativ tafakkurini rivojlantirish muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Ta'lim jarayonida bilimlarning tez yangilanib borishi, mehnat

bozorida raqobatning kuchayishi va kasbiy faoliyatga qo'yilayotgan talablarning ortib borishi talabalarda mustaqil o'rganish, tahlil qilish va bilimlarni amaliyotda qo'llay olish qobiliyatlarini shakllantirishni taqozo etmoqda. Shu jihatdan mustaqil ta'lim faoliyatini samarali tashkil etish bugungi oliy ta'lim tizimining muammolaridan sanaladi. Ayniqsa, onlayn va masofaviy ta'lim jarayonining pedagogik-psixologik xususiyatlarini aniqlashtirish, fanlararo integratsiyaning pedagogik imkoniyatlarini rivojlantirish masalalari bugungi ta'lim tizimining dolzarb muammolaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda.

Shu bilan birga, talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatiga oid akademik ko'nikmalari va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda zamonaviy didaktik vositalardan samarali foydalanish, kasbiy yo'naltirilgan ta'lim mazmunini takomillashtirish, multimedia va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini ta'lim jarayoniga keng joriy etish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu jarayonda talabalarning kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish hamda mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etish metodikasini ilmiy asosda takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Globalashuv, raqamli transformatsiya va axborot oqimining keskin ortib borishi sharoitida oliy ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri talabalarning akademik ko'nikmalari va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda mustaqil ta'lim faoliyatini shakllantirishdan iboratdir. Mustaqil ta'lim talabning bilim, ko'nikma va malakalarni mustaqil izlash, tahlil qilish, qayta ishlash va amaliy faoliyatga tatbiq etish jarayonini qamrab oladi. Ushbu yondashuv zamonaviy ta'limning muhim mezonlaridan biri bo'lgan uzluksiz ta'lim va o'zini o'zi rivojlantirish tamoyillariga to'liq mos keladi.

An'anaviy auditoriya mashg'ulotlari ko'pincha talabning passiv ishtirokini ta'minlansa, zamonaviy pedagogik yondashuvlar talaba shaxsini ta'lim jarayonining markaziga qo'yishni, uning mustaqil fikrlash, tanqidiy tahlil va ijodiy yondashuvlarini rivojlantirishni talab etadi. Bu esa ta'lim jarayonining mazmuni va tashkiliy shakllarini qayta ko'rib chiqish zaruratini yuzaga keltiradi. Mustaqil ta'lim faoliyati talabning o'quv jarayonida faol subyekt sifatida ishtirok etishini ta'minlaydi. U talabning shaxsiy mas'uliyati, o'z-o'zini rivojlantirishga bo'lgan ehtiyoji, mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyatlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Oliy ta'lim amaliyotida mustaqil ta'lim faoliyati talabalarning bilimlarni chuqurlashtirish, ilmiy manbalar bilan ishlash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va ijodiy yondashuvni rivojlantirish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Akademik ko'nikmalar va kasbiy kompetensiyalar o'rtasidagi uzviy bog'liqlik: Akademik ko'nikmalar talabning o'quv faoliyatini samarali tashkil etish, ilmiy axborotni izlash, tahlil qilish va umumlashtirishga xizmat qiladi. Kasbiy kompetensiyalar esa bilim va ko'nikmalarni kelajakdagi kasbiy faoliyatda qo'llashga yo'naltirilgan bo'lib, ularning shakllanishi akademik ko'nikmalarining rivojlanishiga bevosita bog'liqdir. Shu sababli mustaqil ta'lim faoliyati akademik ko'nikmalar orqali kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishning muhim pedagogik mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi. Oliy ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri talabalarning akademik ko'nikmalari (o'quv mahorati, ilmiy izlanish qobiliyati) va kasbiy kompetensiyalarini (professional malakalar, amaliy layoqatlar) rivojlantirishda mustaqil ta'lim faoliyatini kuchaytirishdan iboratdir. Bu

jarayon nafaqat nazariy bilimlarni o'zlashtirish, balki ularni real hayot va kasbiy muhitda qo'llay olish qobiliyatini shakllantirishni nazarda tutadi.

Akademik ko'nikmalar nima? Akademik ko'nikmalar – talabalarning o'quv jarayonida muvaffaqiyat qozonishiga yordam beradigan asosiy mahoratlardir. Ular orasida quyidagilar alohida ahamiyatga ega:

- Tadqiqot va axborot bilan ishlash — ishonchli manbalarni tanlash, ma'lumotlarni tahlil qilish va statistik natijalarni tushunarli yetkazish.
- Yozma va og'zaki muloqot — ilmiy maqolalar yozish, hisobotlar tayyorlash, omma oldida chiqish qilish.
- Vaqtni boshqarish va tashkillashtirish — topshiriqlarni ustuvorlik bo'yicha bajarish, loyihalarni rejalashtirish.
- Tanqidiy fikrlash — muammolarni aniqlash, gipotezalar qo'yish va dalillarga asoslangan xulosalar chiqarish.

Bu ko'nikmalar talabalarga nafaqat o'qishda, balki kasbiy faoliyatda ham yuqori samara beradi.

Kasbiy kompetensiyalar nima? Kasbiy kompetensiyalar – mutaxassisning o'z sohasida nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etish qobiliyati. O'zbekistonda Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 30-sentyabrdagi 616-son qaroriga ko'ra, kasbiy malaka va bilimlarni rivojlantirish tizimi yanada takomillashtirilmoqda. Kompetensiyalar quyidagi turlarga bo'linadi:

- Maxsus (kasbga oid) → soha bilimi va amaliy ko'nikmalar.
- Ijtimoiy → jamoada ishlash, muloqot qilish.
- Metodik → muammolarni mustaqil hal qilish, o'z-o'zini rivojlantirish.
- Raqamli va innovatsion → zamonaviy texnologiyalardan foydalanish.

Talabalarning akademik va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish uchun quyidagi samarali usullardan foydalanish mumkin:

1. Amaliyot va stajirovkalarni kuchaytirish — talabalar real ish muhitida tajriba orttiradi, kasbiy mahoratni oshiradi.
2. Loyiha va muammoga asoslangan o'qitish — talabalar real muammolarni hal qilish orqali tanqidiy fikrlash va ijodiy yondashuvni rivojlantiradi.
3. Interfaol metodlar — guruh ishlari, debatlar, onlayn platformalar (masalan, elektron ta'lim resurslari) orqali kommunikativ va raqamli ko'nikmalar oshiriladi.
4. Mustaqil ish va tadqiqot — talabalar o'z loyihalarini olib borib, o'z-o'zini baholash va refleksiya qilishni o'rganadi.
5. Raqamli vositalar integratsiyasi — onlayn kurslar, virtual simulyatsiyalar va axborot texnologiyalari orqali zamonaviy kompetensiyalar shakllanadi.

Natijada, bu ko'nikma va kompetensiyalarni rivojlantirish talabalarni mehnat bozorida raqobatbardosh mutaxassisga aylantiradi, ularning kasbiy va shaxsiy o'sishini ta'minlaydi.

Tadqiqotda tayaniladigan pedagogik yondashuv va tamoyillar: Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda quyidagi pedagogik yondashuv va tamoyillarga tayanish zarur deb hisoblanadi:

1. Kompetensiyaviy yondashuv – bilimlarni amaliy faoliyatda qo'llay olishga yo'naltirilgan ta'limni ta'minlash.
2. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tamoyili – talabning individual qobiliyatlari va ehtiyojlarini inobatga olish.
3. Faollik va mustaqillik tamoyili – talabning o'quv jarayonidagi faol ishtirokini rag'batlantirish.
4. Refleksiya tamoyili – talabning o'z faoliyatini tahlil qilishi va baholashini ta'minlash.

Mazkur tamoyillar mustaqil ta'lim faoliyatining samaradorligini oshirishda metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Kompetensiyaviy yondashuv nazariyasi (Competency-Based Education) A.J.Harrow, R.White va boshqa olimlar ishlarida rivojlangan bu nazariya ta'lim natijalarini bilim emas, balki kompetensiyalar (qobiliyatlar majmui) orqali baholashni taklif qiladi. Akademik ko'nikmalar – kognitiv kompetensiyalar (tahlil, sintez), kasbiy kompetensiyalar esa amaliy va ijtimoiy kompetensiyalarni o'z ichiga oladi. O'zbekistonda bu yondashuv Davlat ta'lim standartlari va "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"da aks etgan.

Bloom taksonomiyasi (Benjamin Bloom, 1956; qayta ishlangan versiya – Anderson va Krathwohl, 2001) Bilimni olti darajaga bo'ladi: eslab qolish, tushunish, qo'llash, tahlil qilish, baholash va yaratish (ijod qilish). Akademik ko'nikmalar asosan yuqori darajalar (tahlil, baholash) bilan bog'liq, kasbiy kompetensiyalar esa "qo'llash" va "yaratish" darajalarida namoyon bo'ladi. Zamonaviy ta'limda bu taksonomiya loyiha va muammoga asoslangan o'qitishda qo'llaniladi.

Lev Vygotskiyning sotsiokultural nazariyasi "Yaqin rivojlanish zonasi" konsepsiyasi talabning mustaqil bajara oladigan vazifadan bir qadam yuqoriroq vazifani o'qituvchi yoki tengdoshlar yordami bilan bajarishi mumkinligini ko'rsatadi. Kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishda amaliyot, stajirovka va mentorlik shu zonani faollashtiradi.

Devid Kolbning tajribaviy o'rganish nazariyasi (Experiential Learning Cycle, 1984) O'rganish to'rt bosqichdan iborat: konkret tajriba → refleksiv kuzatish → abstrakt kontseptualizatsiya → faol tajriba. Talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda amaliy mashg'ulotlar, loyihalar va stajirovkalarni tashkil etishda bu model samarali.

Barkamol shaxs konsepsiyasi (O'zbekiston milliy modeli) Intellektual, ma'naviy va jismoniy jihatdan rivojlangan shaxsni shakllantirish. Talabalarning akademik va kasbiy kompetensiyalari bu modelning asosiy komponentlaridan biridir.

Talabalarning akademik ko'nikmalari va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish Bloom taksonomiyasi, kompetensiyaviy yondashuv va tajribaviy o'rganish nazariyalariga asoslangan holda amalga oshiriladi. Bu jarayon raqamli transformatsiya va globallashuv talablariga mos ravishda mustaqil ta'lim faoliyatini kuchaytirish, amaliyot va loyihaviy ishlarni integratsiyalash orqali samarali bo'ladi. O'zbekiston ta'lim islohotlarida bu yo'nalish davlat siyosati darajasida qo'llab-quvvatlanmoqda.

Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda pedagogika fanida shakllangan bir qator ilmiy g'oyalarga tayanish muhim ahamiyatga ega. Xususan, o'qitishning faol usullari, o'z-o'zini boshqariladigan ta'lim, kompetensiyaviy ta'lim konsepsiyasi hamda konstruktivistik yondashuv mustaqil ta'lim faoliyatining nazariy asosini tashkil etadi. Ushbu nazariyalar talabani bilimlarni mustaqil ravishda egallashi va ularni amaliy faoliyatga integratsiya qilishini ta'minlashga yo'naltirilgan.

Mazkur mavzuni o'rganishda quyidagi vazifalar ustuvor hisoblanadi:

- talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatining pedagogik mohiyatini tahlil qilish;
- akademik ko'nikmalar va kasbiy kompetensiyalar mazmunini aniqlash;
- mustaqil ta'lim faoliyatini kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etish yo'llarini belgilash;
- mustaqil ta'lim faoliyatining samaradorligini oshirishga qaratilgan pedagogik tavsiyalar ishlab chiqish.

Xulosa qilib aytganda, talabalarning akademik ko'nikmalari va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda mustaqil ta'lim faoliyatini ilmiy asoslangan holda tashkil etish oliy ta'lim samaradorligini oshirishning muhim sharti hisoblanadi. Mazkur jarayonni tizimli, maqsadli va pedagogik yondashuvlar asosida tashkil etish talabalarning kasbiy tayyorgarligini kuchaytiradi hamda ularning mehnat bozoriga moslashuvchanligini ta'minlaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 2022–2026 yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent, 2022.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi. – Toshkent, 2019.
3. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni (yangi tahrir). – Toshkent: O'zbekiston, 2020.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 616-son qarori "Kasbiy malaka va bilimlarni rivojlantirish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida". – 2021 yil 30 sentyabr.
5. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021. – 432
6. Xodjayev B.X. Zamonaviy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Fan, 2018.
7. Alimuhamedov R., Qodirov S. Oliy ta'limda kompetensiyaviy yondashuv asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
8. Zunnunov A., Sultonov A. Pedagogik texnologiyalar va innovatsion ta'lim. – Toshkent, 2019.
9. OECD. Innovating Education and Educating for Innovation. – Paris, 2016.
10. UNESCO. Rethinking Education: Towards a Global Common Good? – Paris, 2015.
11. Garrison D.R. Self-directed learning and distance education. – London, 2003.

